

Dekabr, 2024-Yil

ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ўрмонов Муҳаммадазиз Авазжон ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292541>

Аннотация. Мазкур мақолада иқтисодий хавфсизлик тушунчаси ва уни таъминлашнинг институционал асослари таҳлил қилинган. Миллий иқтисодиётни ташиқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун қонунчиликни такомиллаштириши, молия тизимини барқарорлаштириши ва саноатни ривожлантириши бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, миллий иқтисодиёт, молия тизими, саноат муҳофазаси, рақамли хавфсизлик, Ўзбекистон.

IMPROVING THE INSTITUTIONAL BASIS OF ECONOMIC SECURITY

Abstract. This article analyzes the concept of economic security and the institutional foundations of its provision. In order to protect the national economy from external and internal threats, recommendations are made to improve legislation, stabilize the financial system, and develop industry.

Key words: economic security, national economy, financial system, industrial protection, digital security, Uzbekistan.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье анализируется понятие экономической безопасности и институциональные основы ее обеспечения. В целях защиты национальной экономики от внешних и внутренних угроз даются рекомендации по совершенствованию законодательства, стабилизации финансовой системы, развитию промышленности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономика, финансовая система, промышленная защита, цифровая безопасность, Узбекистан.

Кириш

Иқтисодий хавфсизлик ҳар қандай давлат барқарорлиги ва миллий манфаатларини ҳимоя қилишнинг асосий шарти ҳисобланади. Бугунги глобаллашув ва геосиёсий ўзгаришлар шароитида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш институционал механизмларни такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Dekabr, 2024-Yil

Ўзбекистон иқтисодиётининг стратегик манфаатларини ҳимоя қилиш учун самарали ва инновацион ёндашувларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодий хавфсизлик тушунчаси ва унинг аҳамияти

Иқтисодий хавфсизлик миллий иқтисодиётни ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилган комплекс тизимдир. Бу жараённинг асосий мақсадлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

Иқтисодий барқарорликни таъминлаш.

Миллий манфаатларни ҳимоя қилиш.

Халқаро майдонда рақобатбардошликни ошириш.

Иқтисодий таҳдидларга тезкор жавоб қайтариш.

Институционал асосларни такомиллаштириш йўналишлари

1. Қонунчилик базасини такомиллаштириш

Иқтисодий хавфсизликни ҳимоя қилишга қаратилган қонун ва норматив ҳужжатларни янгилаш.

Инвестициявий хавфсизликни таъминлаш бўйича махсус қонунлар қабул қилиш.

2. Иқтисодий хавфсизлик институти ташкил этиш

Давлат даражасида иқтисодий таҳдидларни баҳолаш ва кузатиб бориш учун махсус органлар тузиш.

Миллий хавфсизлик стратегиясида иқтисодий хавфсизлик масалаларини устувор йўналиш сифатида киритиш.

3. Молия ва банк тизимини кучайтириш

Миллий валюта барқарорлигини таъминлаш.

Халқаро молия бозорларида миллий манфаатларни ҳимоя қилиш учун захиралар яратиш.

4. Саноат ва стратегик тармоқларни муҳофаза қилиш

Маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва импортга бўлган қарамликни камайтириш.

Энергия ресурсларини самарали бошқариш ва альтернатив манбалардан фойдаланиш.

5. Халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш

Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик орқали иқтисодий таҳдидларга қарши курашиш.

Экспорт салоҳиятини ошириш учун ташқи бозорларга чиқиш имкониятларини кенгайтириш.

6. Рақамли хавфсизликни таъминлаш

Киберхавфсизликни мустаҳкамлаш ва иқтисодий маълумотларни ҳимоя қилиш учун замонавий технологиялардан фойдаланиш.

Банк ва молия тизимларини рақамли таҳдидлардан муҳофаза қилиш.

Ҳозирги таҳдид ва муаммолар

Ташқи қарзнинг ортиши ва валюта курси барқарорлигини таъминлаш муаммолари.

Импортга боғлиқлик сабабли иқтисодиётда ички салоҳиятнинг тўлиқ ишлатилмаслиги.

Технологик ортда қолиш ва стратегик тармоқларнинг кучсизлиги.

Коррупция ва шундай бошқарув самарадорлигининг пастлиги.

Хулоса

Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши ва миллий манфаатларини ҳимоя қилишнинг муҳим омилidir.

Институционал асосларни такомиллаштириш орқали ташқи ва ички таҳдидларга нисбатан мустаҳкам тизим яратиш мумкин. Бунда қонунчиликни такомиллаштириш, маҳаллий саноатни қўллаб-қувватлаш ва рақамли хавфсизликни таъминлаш асосий вазифалардан бири бўлиши керак.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.

Dekabr, 2024-Yil

5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH